

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834943>

УДК 338.1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ АНАЛИЗ

Ю.С. Шевченко,

к.э.н., доц.

Н.А. Левочкин,

студент 3 курса факультета финансы и кредит

М.А. Сахно,

студентка 3 курса факультета финансы и кредит,

Кубанский государственный аграрный университет

им. И.Т. Трубилина,

г. Краснодар

Аннотация: В статье рассматривается понятие прибыли и рентабельности организации, которое является основой для оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации. Проведен анализ на примере АО АФ «Мир» за период 2019-2021 гг. Рассматриваются предложения по увеличению прибыли и рентабельности организации.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, организация. Доходы, эффективность, выручка, себестоимость

INDICATORS OF PROFIT AND PROFITABILITY OF THE ORGANIZATION AND THEIR ANALYSIS

Yu.S. Shevchenko,

candidate of economic sciences, associate professor

N.A. Lovochkin,

3rd year student of the faculty of finance and credit,

M.A. Sahno,

3rd year student of the faculty of finance and credit,

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin,

Krasnodar

Annotation: The article discusses the concept of profit and profitability of the organization, which is the basis for evaluating the effectiveness of the production and economic activities of the organization. The analysis is carried out on the example of JSC AF «Mir» for the period 2019-2021. Proposals to increase the profit and profitability of the organization are being considered.

Keywords: profit, profitability, organization. Revenue, efficiency, revenue, cost

В условиях рыночной экономики основная цель современных предприятий – получение максимальной прибыли при минимальных затратах и максимальное использование производственных мощностей [1-6].

Прибыль – это основная основа экономического развития предприятия, основа для самофинансирования и выполнения обязательств перед банками и партнерами. По этому показателю можно делать выводы об эффективности и использовании средств производства и различных ресурсов [2].

Рентабельность – это экономический показатель, который указывает на эффективное использование ресурсов: сырья, персонала, денежных средств и других материальных и нематериальных активов. Можно рассчитать прибыльность отдельного актива всей организации сразу [3].

Проведем анализ формирования прибыли и рентабельности на примере АО АФ «Мир», за период 2019-2021 гг.

Чтобы выявить уровень полученного дохода АО АФ «Мир», необходимо провести анализ показателей таблицы 1.

Таблица 1 – Состав и структура финансовых результатов АО АФ «Мир»

Показатель	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка	421288	100,00	435779	100,00	492370	100,00
Себестоимость продаж	330206	78,38	262767	60,30	229941	46,70

Показатель	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Валовая прибыль (убыток)	91082	21,62	173012	39,70	262429	53,30
Коммерческие расходы	7648	1,82	4837	1,11	3886	0,79
Управленческие расходы	-	-	32605	7,48	35525	7,22
Прибыль (убыток) от продаж	83434	19,80	135570	31,11	223018	45,29
Проценты к получению	52626	12,49	20162	4,63	16543	3,36
Проценты к уплате	9480	2,25	7806	2	4237	1
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	30633	7,27	80378	18,44	295978	60,11
Прочие расходы	26004	6,17	59459	13,64	283660	57,61
Прибыль (убыток) до налогообложения	131209	31,14	168845	38,75	247642	50,30
Текущий налог на прибыль и иные платежи из прибыли	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	130009	30,86	165511	37,98	236069	47,95

Изучив финансовые результаты деятельности АО АФ «Мир», можно сделать выводы о том, что в основном присутствует тенденция возрастания за период 2019-2021 гг. Основной показатель финансовых результатов – выручка, которая показала рост и в 2021 г. составил 492370 тыс. руб.

В составе выручки АО АФ «Мир» снизился показатель себестоимости и составил в 2021 г. 229941 тыс. руб. – это 46,7 % от всех финансовых результатов предприятия.

Значительно за период исследования возросла валовая прибыль, которая составляла немаловажную часть суммы финансовых результатов за 2019-2021 гг. – ее доля составила 53,3 %, а ее сумма в 2021 г. была равна 262429 тыс. руб.

Вместе с тем значительно повышаются показатели прибыли АО АФ «Мир». Например, прибыль от продаж увеличилась в 2 раза и составила на 2021 г. 223018 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия в 2021 г. была равна 236069 тыс. руб., что составило 47,95 %, тогда как в 2019 г. ее доля была 30,86 %.

Таким образом, повышение большинства показателей финансовых результатов АО АФ «Мир» характеризуют экономический прогресс в производственной деятельности, из-за чего увеличились показатели получаемого дохода за период 2019-2021 гг [5].

Следующим этапом в проведении анализа АО АФ «Мир» станет расчет показателей рентабельности за период исследования. Данные представлены в таблице 2.

Составляющие показателя доходности продукции значительно выросли, как например рентабельность реализованной продукции составила 96,99 % в 2021 г., тогда как в 2019 г. коэффициент был 25,27 %. Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции.

Рентабельность чистого оборотного капитала входит в состав показателей доходности имущества и его элементов, его величина за исследуемый период также возросла и в 2021 г. составила 34,4 %. Данная тенденция отражает эффективность использования оборотного капитала организации [4].

Таблица 2 – Показатели рентабельности АО АФ «Мир», %

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Показатели доходности продукции			
Рентабельность реализованной продукции	25,27	51,59	96,99
Рентабельность продаж	19,80	31,11	45,29
Показатели доходности имущества и его элементов			
Рентабельность совокупных	10,16	11,05	14,66

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.
активов			
Рентабельность внеоборотных активов	27,12	32,10	34,16
Рентабельность оборотных активов	16,25	16,86	25,68
Рентабельность чистого оборотного капитала	24,91	25,62	34,40
Показатели доходности используемого капитала			
Рентабельность собственного капитала	13,17	14,60	17,69
Рентабельность инвестиций	13,11	14,54	17,98

Положительная динамика также наблюдается в составляющих показателя доходности используемого капитала. За исследуемый период рентабельность собственного капитала выросла, в 2019 г. она была 13,17 %, а уже в 2021 г. составила 17,69 %, тенденция стабильного роста коэффициента рентабельности собственного капитала означает увеличение способности корпорации генерировать прибыль собственникам.

После расчета показателей рентабельности нужно провести оценку состава и структуры доходов организации по данным таблицы 3.

По данным таблицы 3 можно наблюдать значительный рост суммы доходов, который в 2021 г. составил 788348 тыс. руб., тогда как в 2019 г. показатель составлял 451921 тыс. руб. Большую часть составили доходы от обычных видов деятельности – 62,46 % на 2021 г.

Таблица 3 – Состав и структура доходов и расходов АО АФ «Мир»

Показатель	В тыс. руб.			Структура, %		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доходы от обычных видов деятельности	421288	435779	492370	93,22	84,43	62,46
Прочие доходы	30633	80378	295978	6,78	15,57	37,54
Всего доходов	451921	516157	788348	100,00	100,00	100,00

Показатель	В тыс. руб.			Структура, %		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Расходы по обычным видам деятельности	330206	262767	229941	92,70	81,55	44,77
Прочие расходы	26004	59459	283660	7,30	18,45	55,23
Всего расходов	356210	322226	513601	100,00	100,00	100,00

Расходы организации также увеличились за исследуемый период и в 2021 г. составили 513601 тыс. руб. Прочие расходы показали значительный роста за последние три года 2019-2021гг., они увеличились в 10 раз и в 2021 г. доля от всей суммы составила 55,23 %.

Таким образом, анализируя показатели прибыли и рентабельности, можно сделать выводы об эффективности деятельности компании и целесообразности ведения бизнеса в том или ином направлении.

На основании данных выводов можно сделать следующие предложения по повышению прибыли и рентабельности предприятия [1]:

- снижение себестоимости продукции;
- реализация продукции по более выгодным ценам;
- поиск более выгодных рынков сбыта, в том числе продажа на экспорт;
- проявление большей гибкости в отношении интересов покупателей;
- поиск новых форм в работе с заказчиками, предоставление им дополнительных фирменных услуг.

Список литературы

[1] Бердников А.А. Анализ прибыли и рентабельности организации: теоретический аспект [Текст] / А.А. Бердников // Молодой ученый. – 2021. №2. 111-113 с.

[2] Горелко О.А. Комплексная методика анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации / О.А. Горелко, Ю. С. Шевченко // Экономика и предпринимательство, 2018. № 11 (100). 1047-1052.

[3] Курова Г.М. Рентабельность экономических организаций и уровень развития партнерства / Г.М. Курова // Российское предпринимательство. – 2019. № 8 Вып. 1 (189). 69-74 с.

[4] Липчиу Н.В. Корпоративные финансы и их особенности в сельском хозяйстве: учебник / Н.В. Липчиу, Ю.С. Шевченко. – Краснодар: КубГАУ, 2020. 164 с.

[5] Шевченко Ю.С. Финансовые результаты и их влияние на эффективность деятельности организаций: монография / Ю.С. Шевченко – Краснодар: КубГАУ, 2019. 85 с.

[6] Федорова В.А. Резервы увеличения прибыли и пути повышения финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных организаций / В.А. Федорова, Ю.С. Шевченко // Экономика и предпринимательство. – 2019. № 5 (106). 691-694 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Berdnikov A.A. Analysis of profit and profitability of the organization: theoretical aspect [Text] / A.A. Berdnikov // Young scientist. - 2021. No. 2. 111-113 p.

[2] Gorelko O.A. Complex methodology of analysis and evaluation of the financial results of the organization / O.A. Gorelko, Y. S. Shevchenko // Economics and Entrepreneurship, 2018. No. 11 (100). 1047-1052.

[3] Kurova G.M. Profitability of economic organizations and the level of partnership development / G.M. Kurova // Russian Entrepreneurship. - 2019. No. 8 Issue. 1 (189). 69-74 p.

[4] Lipchiu N.V. Corporate finance and its features in agriculture: textbook / N.V. Lipchiu, Yu.S. Shevchenko. - Krasnodar: KubGAU, 2020. 164 p.

[5] Shevchenko Yu.S. Financial results and their impact on the efficiency of organizations: monograph / Yu.S. Shevchenko - Krasnodar: KubGAU, 2019. 85 p.

[6] Fedorova V.A. Reserves for increasing profits and ways to improve the financial results of agricultural organizations / V.A. Fedorova, Yu.S. Shevchenko // Economics and Entrepreneurship. - 2019. No. 5 (106). 691-694 p.

© Ю.С. Шевченко, Н.А. Левочкин, М.А. Сахно, 2023

Поступила в редакцию 11.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Шевченко Ю.С., Левочкин Н.А., Сахно М.А. Показатели прибыли и рентабельности организации и их анализ // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 96-103. URL: <https://ip-journal.ru/>